

Si può vivere una vita assurda?

Di Federico Virgilio

(riferimento documento di biografie con biografia n. 4)

Questo mio breve intervento si propone di indicare un *Holzwege*, un sentiero, come direbbe il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889, Meßkirch - 1976, Friburgo), e vorrebbe presentarsi come una specie di bilancio di questi ultimi due anni storicamente più unici che rari, nei quali tutti noi siamo stati coinvolti a causa della pandemia, che ha scosso la vita individuale e collettiva di tutti noi. «Ne usciremo migliori» si annunciava all'inizio degli eventi pandemici, espressione che aveva un chiaro carattere speranzoso e che indicava una mèta da raggiungere insieme. A distanza, ormai, di due anni, credo che si possa dare un oggettivo bilancio filosofico ed è questo che cercherò di fare, anche interpellando un noto scrittore, quale Albert Camus (1913, Mondovi, Algeria - 1960, Villeblevin, Francia). Questi ha dato veste letteraria alle implicazioni nichilistiche dell'esistenzialismo, articolando la sua riflessione sia in romanzi sia in saggi, elaborando la nozione di assurdo come categoria esistenziale. Infatti, quanti di noi hanno pensato che quello che stavamo vivendo fosse assurdo? Cos'è per noi l'assurdo?

L'assurdo, Camus, lo descrive in questi termini:

Un mondo che possa essere spiegato, sia pure con cattive ragioni è un mondo familiare; ma, viceversa, in un universo subitaneamente spogliato di illusioni e di luci, l'uomo si sente un estraneo e tale esilio è senza rimedio, perché privato dei ricordi di una patria perduta e della speranza di una terra promessa. Questo divorzio tra l'uomo e la sua vita, fra l'attore e la scena è propriamente il senso dell'assurdo¹.

Da questa descrizione si possono rilevare il problema della finitezza umana, del domandare il senso del mondo che ci circonda, del tempo, del limite che inerisce la vita\esistenza di ognuno di noi. Fino a quando noi viviamo immersi nelle cose del mondo e ci facciamo coinvolgere da esse, non prendiamo coscienza della nostra posizione; tuttavia, quando ci chiediamo *perché* e cominciamo a considerare il senso della vita\esistenza, allora arriva il momento della coscienza che ci risveglia: l'assurdo è il rapporto che si instaura fra l'uomo che si interroga e il mondo irrazionale, che resta sordo alla sua domanda. Per Camus, l'assurdo non è una verità che si palesa logicamente, quanto una sensazione che si manifesta in modo evidente. Nell'assurdo, per lo scrittore francese, l'uomo fa esperienza dell'irrazionalità del mondo, dell'impenetrabilità di questo al pensiero, del dolore, del male e della imperscrutabilità delle cose. Dall'assurdo non si può sfuggire, ma ci si può convivere, non rinunciando alla dignità umana: lo si può affrontare con la rivolta. L'uomo, infatti, nel momento in cui prende coscienza dell'assurdità del mondo, può fronteggiarla con una costante rivolta contro il limite insuperabile della propria esistenza. La rivolta nasce dall'irragionevolezza, da una condizione di ingiustizia e incomprendibilità. In altre parole: l'uomo si ribella di fronte al male e al negativo del mondo, riscoprendo il valore della propria dignità. La rivolta non è soltanto un'esperienza di lotta individuale contro l'assurdo, ma anche un'esperienza collettiva contro l'assurda irrazionalità del mondo. Pertanto, l'assurdo implica l'io individuale, il noi, la rivolta come decisione, il valore fondante della dignità umana che unisce tutti gli uomini nella solidarietà.

Prendo come esempio due opere di Camus, nelle quali l'assurdo agisce.

Nel romanzo *Lo straniero* (1942) il protagonista, Meursault, conduce una vita che scorre senza sussulti: lavora come impiegato in una ditta, ha una storia con una ragazza del suo passato, frequenta come amico un vicino di casa. Una vita normale, di una persona normale nella quale irrompe un fatto gravissimo, che lo porterà alla condanna a morte: si macchia di un omicidio. Un destino assurdo che, tuttavia, gli permetterà di guadagnare una coscienza diversa della sua esistenza:

E anch'io mi sentivo pronto a rivivere tutto. Come se quella grande ira mi avesse purgato dal male, liberato dalla speranza davanti a quella notte carica di segni e di stelle, mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Nel trovarlo così simile a me, finalmente così fraterno, ho sentito che ero stato felice, e che lo ero ancora².

¹ A. Camus, *Il mito di Sisifo*, Giunti Editore/Bompiani, Milano 2017, pp. 7-8.

² A. Camus, *Lo straniero*, RCS Libri, Milano 2009¹⁵, pp. 149-150.

Nel romanzo *La peste* (1947), il medico Bernard Rieux deve affrontare nella città di Orano un evento inaspettato, la peste:

La parola peste era stata pronunciata per la prima volta. [...] Benché un flagello sia infatti un accadimento frequente, tutti stentiamo a credere ai flagelli quando ci piombano addosso. Nel mondo ci sono state tante epidemie di peste quante di guerre. Eppure, la peste e la guerra colgono sempre tutti alla sprovvista. [...] Quando scoppia una guerra tutti dicono: “È una follia, non durerà”. E forse una guerra è davvero una follia, ma ciò non le impedisce di durare. La follia è ostinata, chiunque se ne accorgerebbe se non fossimo sempre presi da noi stessi. A questo riguardo, i nostri concittadini erano come tutti gli altri, erano presi da sé stessi, in altre parole erano umanisti: non credevano ai flagelli. Dal momento che il flagello non è a misura dell'uomo, pensiamo che sia irreali, soltanto un brutto sogno che passerà. Invece non sempre il flagello passa e, di brutto sogno in brutto sogno, sono gli uomini a passare, e in primo luogo gli umanisti che non hanno preso alcuna precauzione. I nostri concittadini non erano più colpevoli di altri, dimenticavano soltanto di essere umili e pensavano che tutto loro fosse ancora possibile, il che presumeva che i flagelli fossero impossibili. Continuavano a fare affari, programmavano viaggi e avevano opinioni. Come avrebbero potuto pensare alla peste che sopprime il futuro, gli spostamenti e le discussioni? Si credevano liberi e nessuno sarà mai libero finché ci saranno dei flagelli³.

In questo scenario infernale, il medico Rieux, consapevole della grave situazione, ha le idee chiare:

Quando ho scelto questo mestiere, l'ho fatto per certi versi in maniera astratta, perché ne avevo bisogno, perché era un lavoro come un altro, uno di quei lavori che si hanno in mente da ragazzi. Forse anche perché era difficile, per un figlio di operai come me. Poi mi è toccato veder morire. Lo sa che ci sono persone che si rifiutano di morire? Ha mai sentito una donna gridare: ‘Mai e poi mai’ al momento di morire? Io sì. E allora mi sono accorto che non riuscivo ad abituarmi. Ero giovane e credevo che la mia avversione fosse rivolta contro l'ordine stesso del mondo. Dopo sono diventato più modesto. Semplicemente non mi sono ancora abituato a veder morire. Non so altro⁴.

Lotta, dunque, senza tregua contro il male insito nel mondo...A questo punto della mia esposizione, alla luce di quanto detto, dando voce a Camus, dovrebbe essere chiara la risposta alla domanda: “*Si può vivere una vita assurda?*” Sì, si può vivere, subendola, oppure scegliendo la rivolta contro l'assurdo che, seppure non neutralizzandolo, verrà quanto meno contenuto e si potrà riaffermare la dignità umana. In altre parole: bisogna rimanere umani soprattutto lì dove le circostanze negative sembrano non dare scampo. Gli anni passati, caratterizzati dalla *peste pandemica*, sono sicuramente

³ A. Camus, *La peste*, Giunti Editore\Bompiani, Milano 2020¹², pp. 45-46.

⁴ *Ibid.*, pp. 139-140.

stati molto difficili sotto molteplici punti di vista, ma se non ci hanno insegnato qualcosa, non ci hanno permesso di guadagnare una nuova consapevolezza su di noi, sul mondo e sugli altri, non ci hanno stimolato ad usare la ragione per determinare le condizioni della nostra vita\esistenza, allora possiamo concludere che sono stati anni passati invano. Se abbiamo mantenuto la dignità, la solidarietà, ci siamo salvati dall'assurdo non disumanizzandoci, realizzando così, concretamente, quella risposta alla domanda che Camus si pone all'inizio del *Mito di Sisifo*: «Giudico dunque che quella sul senso della vita è la più urgente delle domande. Come rispondervi?»⁵

⁵ A. Camus, *Il mito di Sisifo...*, p. 6.

BIBLIOGRAFIA

Camus A., *Il mito di Sisifo*, Giunti Editore/Bompiani, Milano 2017

Camus A., *La peste*, Giunti Editore\Bompiani, Milano 2020¹²

Camus A., *Lo straniero*, RCS Libri, Milano 2009¹⁵